

Toxicologia forense: contribuições do biomédico na identificação de substâncias químicas em investigações criminais

Forensic toxicology: contributions of the biomedical professional in the identification of chemical substances in criminal investigations

Thainná Maria Gregório Pinheiro¹
Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17734772>

Resumo: A toxicologia forense exerce papel essencial nas ciências criminais, pois possibilita identificar substâncias químicas presentes em diferentes contextos investigativos, contribuindo para o esclarecimento de intoxicações, determinação de causas de morte e suporte à Justiça. Nesse cenário, o biomédico surge como profissional fundamental na realização e interpretação de análises toxicológicas, atuando na produção de evidências confiáveis que auxiliam o processo legal. O objetivo deste estudo é avaliar a importância da atuação biomédica na toxicologia forense e sua contribuição para a elucidação de casos criminais envolvendo agentes tóxicos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, desenvolvida com base em artigos científicos, livros e documentos institucionais relacionados às análises toxicológicas. Os resultados apontam que o biomédico participa desde a seleção da matriz biológica até a aplicação de técnicas analíticas avançadas, como cromatografia e espectrometria, realizando também a interpretação técnica dos achados e a emissão do laudo conclusivo. Observa-se ainda que o respeito à cadeia de custódia e a constante atualização profissional são fundamentais para garantir precisão e validade pericial. Conclui-se que a atuação do biomédico é indispensável para fortalecer a investigação criminal, promovendo evidências cientificamente embasadas e colaborando com a justiça na condução do direito em situações reais.

Palavras-chave: Biomedicina. Toxicologia forense. Investigação criminal. Substâncias tóxicas. Laudo pericial.

Abstract: Forensic toxicology plays an essential role in criminal sciences, as it enables the identification of chemical substances present in different investigative contexts, contributing to the clarification of intoxications, determination of causes of death, and support for the justice system. In this scenario, the biomedical professional emerges as fundamental in the performance and interpretation of toxicological analyses, acting in the production of reliable evidence that assists the legal process. The objective of this study is to evaluate the importance of biomedical practice in forensic toxicology and its contribution to the elucidation of criminal cases involving toxic agents. This is a qualitative bibliographic research, of a descriptive and exploratory nature, developed based on scientific articles, books, and institutional documents related to toxicological analyses. The results indicate that the biomedical professional participates from the selection of the biological matrix to the application of advanced analytical techniques, such as chromatography and spectrometry, also performing the technical interpretation of the findings and issuing the conclusive report. It is also observed that respect for the chain of custody and constant professional updating are fundamental to guarantee accuracy and validity of the expert report. It is concluded that the role of the biomedical professional is indispensable for strengthening criminal investigations, promoting scientifically based evidence and collaborating with the justice system in upholding the law in real-life situations.

Keywords: Biomedicine. Forensic toxicology. Criminal investigation. Toxic substances. Forensic report.

¹Graduanda em Biomedicina. Iesgo. ORCID 0009-0008-3323-3253 E-mail: thainnamgp10@gmail.com

²Biomédica. Mestre. Iesgo. ORCID 0009-0005-6352-0868 E-mail: carolantoninianalises@gmail.com

Introdução

A toxicologia forense desempenha um papel fundamental no esclarecimento de situações que envolvem substâncias químicas capazes de causar danos ao organismo humano, como intoxicações, envenenamentos e uso de drogas de abuso, sendo considerada uma das principais ferramentas de apoio às investigações criminais (PRITSCH, 2020).

Essa área integra conhecimento laboratorial ao sistema de justiça, contribuindo para a determinação de causas de morte e interpretação de situações de relevância legal (CASTELARI et al., 2018). Nesse contexto, o profissional biomédico vem ganhando destaque pela sua capacidade técnica de atuar na detecção e interpretação de agentes tóxicos, garantindo a confiabilidade das evidências apresentadas (CFBM, 2019).

Com o surgimento constante de novas substâncias psicoativas e o aumento dos crimes envolvendo intoxicações, torna-se imprescindível que o biomédico possua domínio de técnicas analíticas modernas, como cromatografia e espectrometria, além de seguir rigorosamente os procedimentos de coleta, armazenamento e documentação das amostras (LOMBA et al., 2023).

Dessa forma, este estudo se propõe a analisar, a partir de revisão bibliográfica de caráter qualitativo, descritivo e exploratório, o papel do biomédico na identificação de substâncias químicas em investigações criminais na toxicologia forense. A pesquisa busca mapear e sistematizar as funções e responsabilidades desse profissional, evidenciando como sua atuação contribui para a confiabilidade dos resultados laboratoriais e para a produção de provas toxicológicas precisas. Ao delinear o percurso metodológico e discutir as atribuições do biomédico, o estudo objetiva fornecer subsídios teóricos que reforcem a importância da Biomedicina no contexto forense e estimulem a continuidade de investigações científicas nessa área.

Referencial Teórico

Toxicologia

A Toxicologia estuda os efeitos nocivos das substâncias químicas nos organismos vivos, analisando desde a natureza e os mecanismos de ação dos agentes tóxicos até as alterações biológicas que eles produzem. Contudo, o que caracteriza uma substância como tóxica é a dose à qual o organismo é exposto, podendo um mesmo agente ser inofensivo em pequenas quantidades e letal em doses elevadas. Nesse sentido, a toxicologia não apenas identifica e

caracteriza substâncias potencialmente tóxicas, mas também busca prevenir intoxicações e estabelecer condições seguras para o uso de produtos químicos (PRITSCH, 2020).

A Toxicologia é uma ciência multidisciplinar que se divide em diversas especialidades, cada uma dedicada a compreender aspectos específicos das substâncias químicas e seus efeitos sobre os organismos vivos. Essas áreas atuam de forma complementar, com o objetivo de prevenir intoxicações, compreender os mecanismos de ação dos agentes tóxicos e proteger a saúde humana e ambiental (SPRADA, 2013).

A toxicologia clínica concentra-se na prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações, acompanhando a evolução clínica dos pacientes e orientando condutas terapêuticas adequadas. Já a toxicologia analítica é responsável por identificar, separar e quantificar substâncias em diferentes matrizes biológicas ou ambientais, fornecendo dados essenciais para confirmar exposições e direcionar intervenções médicas (ALENCAR, et al., 2022).

A toxicologia experimental utiliza modelos animais e condições controladas para avaliar os riscos relacionados a agentes tóxicos, contribuindo para entender como diferentes compostos interagem com o organismo e para estabelecer limites seguros de exposição. A toxicologia social, por sua vez, examina os efeitos adversos do uso indevido de drogas e outras substâncias, relacionando esses impactos à saúde coletiva e às consequências sociais (JESUS, SILVA, 2021; BORDONI et al. 2023).

Também se destacam a toxicologia profilática, que busca garantir a segurança de elementos essenciais como ar, água, alimentos e medicamentos, e a toxicologia ocupacional, voltada ao estudo das doenças e agravos relacionados à exposição a agentes químicos no ambiente de trabalho, visando à prevenção de riscos e à proteção da saúde do trabalhador. Por fim, a toxicologia ambiental investiga os danos causados pela presença de contaminantes no ar, no solo e na água, propondo medidas para reduzir os impactos sobre os ecossistemas e a saúde humana (SPRADA, 2013).

Toxicologia Forense

Segundo Pritsch (2020), as especialidades dentro da Toxicologia se complementam e contribuem para compreender os efeitos das substâncias químicas no organismo. Nessa perspectiva, a toxicologia forense aplica esse conhecimento ao âmbito jurídico, sendo essencial para elucidar crimes e causas de morte.

O ramo da toxicologia em estudo, aplica conhecimentos científicos para fins legais, sendo uma ponte entre ciência e direito. Seu papel principal é detectar, identificar e quantificar substâncias químicas potencialmente tóxicas em materiais biológicos, produtos ou ambientes que possam estar relacionados a um crime. Isso inclui desde a análise de amostras em pessoas vivas até a investigação de mortes suspeitas, auxiliando a determinar se uma intoxicação foi acidental, intencional ou criminosa (CASTELARI, et al., 2018).

Para Bordin (2015), nas análises antemortem, a toxicologia forense é utilizada em situações que envolvem crimes como roubos, sequestros, estupros ou tentativas de homicídio em que drogas ou substâncias psicoativas possam ter sido administradas para incapacitar a vítima. Em tais circunstâncias, a coleta das amostras deve ser feita o mais rápido possível, antes do início de qualquer tratamento médico, para garantir que as provas não sejam comprometidas. Já nas análises post-mortem, o objetivo é verificar se substâncias tóxicas contribuíram para a morte da pessoa, investigando causas como envenenamentos, uso de drogas de abuso, intoxicações acidentais ou exposição a gases tóxicos como monóxido de carbono (BORDIN, et al., 2015).

No laboratório, são utilizados métodos analíticos de alta precisão, como cromatografia gasosa ou líquida acoplada à espectrometria de massas, que permitem detectar e quantificar pequenas quantidades de substâncias tóxicas (LOMBA, et al., 2023). O trabalho da toxicologia forense não se limita ao laboratório, envolve também procedimentos de campo, como a preservação da cena do crime, coleta e o armazenamento adequado de vestígios biológicos, respeitando a cadeia de custódia.

A Atuação do Biomédico na Toxicologia Forense

O biomédico surge como profissional essencial para atuar nessa área, pois, por meio de análises laboratoriais e técnicas especializadas, avalia como essas substâncias afetam o organismo humano e quais impactos podem causar. Sua atuação, pautada em princípios éticos e científicos, tem como objetivo fornecer resultados precisos que contribuam para o esclarecimento de fatos em investigações criminais (SANTOS; PACHECO, 2023).

A formação biomédica oferece ao profissional uma base científica ampla, que o prepara para compreender os efeitos das substâncias químicas e interpretar resultados laboratoriais com precisão. Essa formação envolve o estudo de disciplinas como bioquímica, farmacologia, química analítica e biologia molecular, essenciais para sua atuação em exames toxicológicos. (BATISTA et al., 2024).

Segundo a Normativa nº 002/2019 do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM, 2019), o biomédico legalmente habilitado na área de toxicologia tem respaldo para atuar em diferentes etapas do processo analítico e pericial. Essa normativa reconhece a toxicologia como uma ciência multidisciplinar e reforça a importância da contribuição do biomédico em atividades que envolvem a identificação, quantificação e interpretação de substâncias químicas em matrizes biológicas e não biológicas. Ao regulamentar essas funções, o CFBM assegura que o exercício profissional seja orientado por princípios técnicos, científicos e éticos, garantindo a qualidade dos resultados e a credibilidade dos laudos emitidos.

No âmbito pericial, o biomédico tem um papel primordial em diversas etapas do processo de investigação, englobando desde a coleta das amostras na área de delito até a análise laboratorial, interpretação dos resultados e a elaboração de laudos técnicos. Essa participação é de suma importância para assegurar que as amostras sejam corretamente manipuladas e que os resultados obtidos reflitam a realidade dos fatos, evitando contaminações e falsos positivos. O trabalho do biomédico é fundamental, pois suas análises fornecem informações objetivas que podem confirmar suspeitas de envenenamento, uso de drogas ilícitas ou intoxicação por substâncias químicas (SANTOS; PACHECO, 2023).

Em investigações criminais, a presença de vestígios biológicos em cenas de crimes é frequente, por meio de técnicas laboratoriais específicas, como o método de Teichmann, é possível distinguir o sangue humano de amostras de origem animal ou de substâncias semelhantes. A aplicação dessas habilidades técnicas pelo biomédico é fundamental para a confirmação de evidências biológicas e para o fortalecimento do conjunto probatório em uma investigação (GONZAGA; DIAS et al., 2024).

Além disso, na atuação biomédica destaca-se o uso de diferentes matrizes biológicas como sangue, urina, cabelo, saliva e tecidos e a aplicação de técnicas analíticas avançadas. Esses métodos são pilares fundamentais para assegurar que as análises sejam sensíveis e específicas, a fim de garantir a confiabilidade dos resultados e, conseqüentemente, a validade das provas em âmbito judicial (LOMBA, et al., 2023).

A importância do trabalho do biomédico nesse ramo também está relacionada ao impacto que sua atuação gera tanto no campo científico quanto no âmbito social. A precisão das análises e a qualidade dos laudos emitidos contribuem diretamente para a aplicação do direito, subsidiando a resolução de delitos, identificar causas de morte e orientar medidas de saúde pública. Ademais, seu trabalho na área científica impulsiona o avanço tecnológico na

área, gerando novas abordagens e aprimorando técnicas laboratoriais utilizadas na perícia (SANTOS; PACHECO, 2023).

Por outro lado, essa área também enfrenta desafios que demandam uma atualização constante dos profissionais. Entre eles, estão a necessidade de investimentos em infraestrutura laboratorial, aquisição de equipamentos avançados e capacitação contínua em novas metodologias de análise. A evolução das drogas sintéticas e a complexidade das substâncias químicas requerem que o biomédico mantenha constante desenvolvimento profissional, a fim de aprimorar conhecimentos técnicos para garantir a precisão dos resultados e a eficiência das investigações (BATISTA et al., 2024). Superar essas limitações é essencial para fortalecer a atuação do biomédico e consolidar seu papel como peça fundamental dentro das ciências forense.

Substâncias

A toxicologia forense estuda e analisa diferentes tipos de substâncias químicas que podem causar efeitos tóxicos no corpo humano. No entanto, devido à amplitude desse campo, este trabalho se concentra nas substâncias mais relevantes para o contexto criminal e clínico, com foco em medicamentos controlados e agentes tóxicos (BORDONI, et al., 2023). Essa delimitação permite compreender melhor os métodos usados nos laboratórios, os tipos de amostras biológicas analisadas e o papel do biomédico na identificação e interpretação dessas substâncias.

A seleção do material não ocorre de forma aleatória, pois depende tanto do objetivo da perícia quanto do conhecimento sobre a durabilidade das substâncias químicas. Amostras de sangue, urina, cabelo, saliva e humor vítreo podem ser utilizadas, já que cada uma oferece informações diferentes sobre a exposição a compostos tóxicos (BATISTA et al., 2024).

Entre os compostos mais frequentemente encontrados nas análises toxicológicas estão os benzodiazepínicos, usados como ansiolíticos e sedativos. A detecção dessas substâncias depende de técnicas analíticas sensíveis, capazes de diferenciar níveis terapêuticos de concentrações tóxicas (FREIRE et al., 2022). Ao interpretar esses resultados, o biomédico distingue o uso médico do uso abusivo, oferecendo subsídios técnicos que podem esclarecer causas de morte ou estados de alteração comportamental.

Casos de overdose, suicídio e intoxicação acidental frequentemente envolvem opioides, antidepressivos e antipsicóticos. A compreensão dos resultados laboratoriais, vai além da simples detecção, requer domínio sobre farmacocinética, metabolismo e fatores individuais de

cada vítima. Desse modo, as concentrações encontradas podem variar conforme o tempo de exposição e as condições fisiológicas (FREIRE et al., 2022). Cabe ao profissional correlacionar dados analíticos e clínicos para construir um laudo que traduza, com precisão, o que realmente ocorreu no organismo.

Nem sempre as substâncias investigadas são de uso médico. Em muitos casos, a toxicologia forense lida com agentes tóxicos, popularmente conhecidos como venenos, como o cianeto, um composto de ação letal e rápida absorção. Sua detecção em sangue ou conteúdo gástrico depende de técnicas avançadas, e qualquer erro metodológico pode comprometer todo o resultado pericial. (BORDONI et al., 2023).

Mais do que identificar uma substância, o desafio da toxicologia forense está em interpretar o que ela representa dentro do caso investigado. Um mesmo composto pode ser terapêutico em uma dosagem e letal em outra. É importante avaliar variáveis como dose, tempo de exposição e possíveis interações químicas, relacionando os resultados laboratoriais às condições clínicas da vítima. Essa etapa exige senso crítico, domínio técnico e responsabilidade ética, já que qualquer falha interpretativa pode alterar o rumo de uma investigação (SANTOS; PACHECO, 2023).

Embora a área tenha evoluído, a prática toxicológica ainda enfrenta limitações. A degradação de amostras, a baixa concentração de compostos e a falta de equipamentos modernos em laboratórios públicos são barreiras constantes. O surgimento contínuo de novas drogas e substâncias sintéticas torna os métodos de detecção mais desafiadores. (BATISTA et al., 2024).

Metodologia da Pesquisa

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, de caráter descritivo e exploratório, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica. A investigação foi conduzida com o intuito de reunir, analisar e discutir publicações científicas que abordam a toxicologia e suas especialidades, com ênfase na toxicologia forense e na atuação do biomédico neste campo. O processo metodológico compreendeu a busca, seleção e análise de obras e artigos disponíveis em bases de dados científicas, como SciELO, Google Acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde, além de documentos normativos e publicações institucionais que tratam das práticas biomédicas e das ciências forenses.

A revisão bibliográfica constitui um elemento essencial em qualquer investigação, pois reúne a base teórica e apresenta o panorama atual do tema estudado. Independentemente do tipo

ou da abordagem metodológica adotada, toda pesquisa necessita dessa etapa (GIL, 2002). Estudiosos também apontam que, na literatura sobre metodologia científica, ainda é comum encontrar certa imprecisão na diferenciação entre revisão e pesquisa bibliográfica (GARCIA, 2016).

A seleção do material bibliográfico considerou como critérios de inclusão publicações em língua portuguesa, datadas dos últimos doze anos (2013-2025), que apresentassem relação direta com os descritores “toxicologia forense”, “biomedicina forense”, “substâncias tóxicas”, “análises laboratoriais”, “amostras biológicas” e “investigação criminal”. Foram excluídos textos sem fundamentação científica ou que não abordassem de forma específica a contribuição do biomédico para a toxicologia forense.

Após a seleção do material, procedeu-se à leitura crítica e sistematização das informações obtidas. Para favorecer a análise comparativa, foi elaborada uma tabela síntese contendo os principais autores, ano de publicação, objetivos, resultados e contribuições ao tema, permitindo observar como diferentes estudos discutem a importância do biomédico nas análises toxicológicas.

Essa abordagem permitirá relacionar os achados teóricos aos objetivos da pesquisa, especialmente no que se refere à compreensão dos fundamentos da toxicologia, à relevância da toxicologia forense nas investigações criminais e às responsabilidades técnicas e éticas do biomédico nesse âmbito. A comparação dos resultados encontrados nas fontes selecionadas contribuirá para a formulação de uma discussão crítica sobre a importância da atuação biomédica na elucidação de casos criminais, evidenciando como o conhecimento técnico-científico desse profissional impacta a credibilidade e a precisão das análises toxicológicas.

Por fim, a metodologia proposta busca não apenas reunir dados teóricos, mas também promover uma reflexão sobre as práticas laboratoriais e investigativas descritas na literatura, fortalecendo a compreensão do papel do biomédico como agente essencial no diálogo entre ciência e justiça.

Resultados e Discussão

A busca inicial identificou 34 estudos relacionados à toxicologia forense e à atuação do biomédico. Após análise de títulos e resumos, 11 foram excluídos por falta de relação direta com o tema, totalizando 23 publicações potencialmente úteis. Em seguida, aplicaram-se critérios de inclusão referentes ao idioma, período de publicação e abordagem específica da toxicologia na investigação criminal, resultando na exclusão de mais 13 trabalhos. Assim, 10

artigos compuseram a base desta revisão, fornecendo informações pertinentes sobre o papel do biomédico nas análises toxicológicas. Para melhor visualização e análise comparativa das informações, elaborou-se a Tabela 1, contendo autores, ano, objetivos, resultados e contribuições ao tema.

Tabela 1 – caracterizada segundo autor, ano, objetivo, resultado e contribuição ao tema.

AUTOR	ANO	OBJETIVO	RESULTADOS	CONTRIBUIÇÃO AO TEMA
Lomba et al.	2023	Mapear matrizes biológicas e métodos analíticos aplicados na toxicologia forense.	Descreve matrizes como sangue, urina, humor vítreo e MÉTODOS LC/GC-MS, destacando escolha conforme o caso.	Reforça a necessidade de conhecimento técnico do biomédico para selecionar matriz e interpretar achados toxicológicos.
Castelari et al.	2018	Explicar toxicologia forense, materiais biológicos e estruturas.	Detalha cadeia de custódia e requisitos periciais para diagnósticos toxicológicos corretos.	Sustenta base legal e técnica que exige atuação qualificada do biomédico para que o laudo seja aceito judicialmente.
Pritsch	2020	Compilar informações que demonstram relevância da toxicologia forense.	Aponta desafios analíticos, estabilidade de compostos e redistribuição post-mortem.	Demonstra como a interpretação biomédica é determinante para definir causa e circunstância da morte.
Bordoni et al.	2023	Analisar intoxicações por cianeto e riscos ligados à casos fatais.	Casuística de intoxicação letal, identificando dificuldades periciais na confirmação analítica.	Evidencia a necessidade de biomédico na segurança e precisão de análises que envolvem agentes altamente tóxicos.
Normativa CFBM nº 002/2019	2019	Regulamentar atribuições do Biomédico em toxicologia forense.	Define competências: coleta, análise, quantificação e emissão de laudos.	Dá respaldo legal à atuação do biomédico no processo pericial toxicológico.

Sprada	2013	Fundamentar conceitos toxicológicos aplicáveis às ciências forenses.	Descreve efeitos tóxicos, detecção e tratamento de substâncias.	Base teórica para interpretação de resultados toxicológicos feita pelo biomédico.
Santos & Pacheco	2023	Refletir sobre a importância técnico-científica do Biomédico.	Destaca responsabilidade ética e rigor laboratorial em análises.	Reforça atuação essencial do biomédico na toxicologia aplicada às ciências forenses.
Freire et al.	2022	Destacar desafios na análise de psicotrópicos periciais.	Traz exemplos com benzodiazepínicos e correlação clínica.	Mostra o papel dos biomédico ao diferenciar uso terapêutico de abuso para fins jurídicos
Batista et al.	2024	Enfatizar a necessidade de qualidade e atualização tecnológica.	Mostra que limitações laboratoriais podem comprometer a prova.	Evidencia a atuação do biomédico no controle de qualidade que valida resultados toxicológicos.
Gonzaga; Dias et al.	2024	Mostrar a atuação prática do biomédico na identificação de vestígios biológicos em crimes.	Demonstra técnicas para identificar sangue humano e reforçar provas toxicológicas.	Prova que o biomédico fortalece o conjunto probatório ao aplicar metodologias laboratoriais que confirmam evidências químicas em casos criminais.

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Os resultados apontam que a toxicologia forense é uma ciência multidisciplinar que exige domínio de métodos analíticos, conhecimento técnico e aplicação rigorosa de normas laboratoriais para garantir a confiabilidade dos laudos toxicológicos. Em todos os estudos selecionados, observa-se que o biomédico habilitado em toxicologia é diretamente responsável por diferentes fases do processo pericial, como coleta de amostras, preparação das matrizes biológicas, operação de técnicas instrumentais como cromatografia e espectrometria, além da emissão e interpretação crítica dos resultados.

A análise dos dados apresentados na Tabela 1 demonstra que há uma convergência entre os autores quanto à relevância da atuação biomédica na toxicologia forense. Nota-se que os artigos, embora com enfoques distintos, evidenciam pontos em comum: a necessidade de

atualização profissional, o domínio de técnicas analíticas modernas e o cumprimento rigoroso das normas de biossegurança e cadeia de custódia.

Estudos como os de Lomba et al. (2023) e Pritsch (2020) reforçam que a precisão dos resultados laboratoriais depende da capacitação do biomédico, enquanto autores como Batista et al. (2024) e Santos e Pacheco (2023) destacam a importância da padronização dos processos e da responsabilidade ética na interpretação dos achados. Assim, a Tabela 1 sintetiza a evolução do campo, demonstrando que o biomédico atua como elo entre a ciência laboratorial e o sistema de justiça.

Apesar do número de estudos encontrados e da diversidade de enfoques, percebe-se que a literatura nacional ainda carece de trabalhos que descrevam de forma operacional a rotina do biomédico em laboratórios de toxicologia forense, sobretudo no atendimento a demandas judiciais urgentes. A maioria dos artigos analisa técnicas e competências de forma teórica, mas poucos detalham dificuldades como amostras insuficientes, necessidade de repetir exames, limitações de equipamentos ou interlocução com a autoridade policial.

Essa constatação reforça que a atuação do biomédico, embora já consolidada normativamente, ainda pode ser mais explorada em pesquisas aplicadas, especialmente aquelas que envolvem validação de métodos e padronização de laudos no contexto brasileiro.

O artigo de Castelari et al. (2018) reforça que a toxicologia forense não se limita à simples detecção de substâncias tóxicas; ela direciona conclusões médico- legais que podem comprovar a causa da morte e esclarecer crimes envolvendo envenenamentos, abusos de drogas e suicídios. Isso evidencia que a atuação biomédica agrega precisão científica ao processo investigativo, contribuindo diretamente para decisões judiciais mais assertivas.

Além disso, documentos normativos como a Resolução CFBM nº 002/2019 asseguram respaldo legal ao biomédico para atuar na responsabilidade técnica de laboratórios, garantindo a cadeia de custódia, validação de métodos e padronização das análises. Esses achados demonstram que a presença de um profissional biomédico qualificado fortalece o elo entre a ciência forense e o sistema de justiça, permitindo que exames toxicológicos sejam traduzidos em evidências periciais seguras, minimizando erros interpretativos que poderiam prejudicar o andamento da investigação criminal.

Dessa maneira, os achados desta revisão atendem ao objetivo proposto pois demonstram que o Biomédico não apenas executa exames toxicológicos, mas participa da tomada de decisão pericial, garantindo que o resultado técnico seja convertido em prova com valor jurídico.

Considerações Finais

O presente trabalho analisou a importância da toxicologia forense e o papel do biomédico na identificação de substâncias químicas em investigações criminais. A revisão da literatura demonstrou que os objetivos propostos foram alcançados, evidenciando que essa área representa um elo essencial entre a ciência laboratorial e a justiça.

Constatou-se que o biomédico atua diretamente em etapas fundamentais das análises, desde a escolha da matriz biológica até a interpretação dos resultados e emissão de laudos toxicológicos, exigindo constante atualização profissional diante do avanço tecnológico e do surgimento de novas substâncias psicoativas.

Os achados também reforçam que a toxicologia forense exerce influência significativa para o esclarecimento de crimes, aumentando a confiabilidade das provas e garantindo decisões judiciais mais seguras, o que a torna indispensável para a segurança pública. Ainda foram identificados desafios atuais, como a necessidade de investimentos em infraestrutura e capacitação contínua, essenciais para aprimorar a atuação do biomédico no contexto pericial.

Assim, este estudo contribui para ampliar a compreensão sobre a relevância do biomédico nas análises toxicológicas, destacando sua responsabilidade ética e científica na produção de evidências confiáveis. Recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a padronização de métodos e o impacto do avanço tecnológico na qualidade dos laudos periciais.

Referências

ALENCAR, K. et al. Toxicologia forense: um estudo bibliográfico sobre as técnicas relacionadas à química analítica aplicadas em investigações criminais. **Revista Brasileira de Criminalística**, 2022. Disponível em: <https://revista.rbc.org.br/index.php/rbc/article/view/449/311>. Acesso em: 28 de out. 2025.

BATISTA, A. M. et al. Toxicologia forense: principais procedimentos laboratoriais na identificação de substâncias tóxicas. **Revista Multidisciplinar**, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16019/8727>. Acesso em 14 de set. 2025.

BORDIN, D. M. et al. Técnicas de preparo de amostras biológicas com interesse forense. **Scientia Chromatographica**, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/282349724_Tecnicas_de_preparo_de_a_forense. Acesso em 28 de out. 2025.

BORDONI, L. S. et al. Óbitos decorrentes de intoxicação oral por cianeto: análise de 13 casos e riscos ocupacionais envolvidos. **Revista Brasileira de Criminalística**, 2023. Disponível em: <https://revista.rbc.org.br/index.php/rbc/article/download/475/361>. Acesso em 10 de set. 2025.

CASTELARI, G. M. et al. Toxicologia forense: ciência multidisciplinar que abrange o estudo das causas de mortes por intoxicação e os materiais biológicos utilizados para esse fim. **Revista Ambiente Acadêmico**, 2018. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/revista-ambiente-academico- v04-n01-artigo02.pdf>. Acesso em 10 de set. 2025.

CFBM – Conselho Federal de Biomedicina. Normativa nº 002/2019. Dispõe sobre as atribuições do profissional biomédico na área de toxicologia. Brasília, 2019. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/NORMATIVA- N%C2%BA-002.2019.pdf>. Acesso em 14 de set. 2025.

FREIRE, A. et al. Benzodiazepínicos e sua relevância em análises toxicológicas. **Revista Científica Multidisciplinar**, 2022. Disponível em: https://rsp.fsp.usp.br/wp-content/uploads/articles_xml/1518-8787-rsp-56-0010- Fp9Dz/1518-8787-rsp-56-0010-Fp9Dz-pt.pdf. Acesso em 18 de set. 2025

GARCIA, Elias. Pesquisa bibliográfica versus revisão bibliográfica-uma discussão necessária. **Línguas & Letras**, v. 17, n. 35, 2016.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GONZAGA, A.; DIAS, P. et al. Identificação de sangue humano em amostras forenses: processos laboratoriais e suas implicações investigativas. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, 2024. Disponível em: <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/2842/3147>. Acesso em 22 de set. 2025

JESUS, S. S.; SILVA, D. S. Toxicologia forense e sua importância na saúde pública. **Revista Acadêmica Multidisciplinar REASE**, 2021. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1716/705>. Acesso em 27 de out. 2025.

LOMBA, M. R. S. et al. O uso de matrizes biológicas e testes analíticos presentes na toxicologia forense. **Revista Brasileira de Criminalística**, 2023. Disponível em: <https://revista.rbc.org.br/index.php/rbc/article/download/717/376/3378>. Acesso em 28 de ago. 2025.

PRITSCH, I. C. Toxicologia forense: o estudo dos agentes tóxicos nas ciências forenses. **Revista Criminalística e Medicina Legal**, 2020. Disponível em: <http://revistacml.com.br/wp-content/uploads/2020/12/REVISTA-RCML-05-39.pdf>. Acesso em 23 de ago. 2025.

SPRADA, E. Toxicologia. Curitiba: **Instituto Federal do Paraná**, 2013. E-Tec Brasil. Disponível em: <https://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1438/Toxicologia.pdf?sequence=1>. Acesso em 29 de set. 2025.

SANTOS, A. P.; PACHECO, R. M. A atuação do biomédico na perícia toxicológica e a importância da capacitação profissional. **Periódico Rease**, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11875/5488>. Acesso em 23 de set. 2025.